

Factores asociados a la deserción en programas de postgrado

Factors associated with in postgraduate programs

Epifania Leticia Urizar-Urizar*

✉ lutizar@fahusac.edu.gt

 <https://orcid.org/0000-0001-7517-6228>

Ramón Vidal Pla-López**

✉ ramonplalopez@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-4773-360X>

*Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.

**Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

La investigación Factores asociados a la deserción en programas de postgrado tuvo como objetivo, identificar los principales factores asociados a la deserción estudiantil a nivel de postgrado, con el fin de proponer estrategias que mejoren la retención y promuevan la culminación de los estudios en los niveles de maestría y doctorado. El estudio se realizó desde un enfoque mixto, con un diseño explicativo secuencial, los datos cuantitativos fueron recopilados a través de un instrumento de preguntas con opción múltiple. Para la parte cualitativa se realizaron entrevistas semiestructuras. Entre los principales resultados del estudio se encontró que los factores que están más asociados a la deserción son: la gestión del tiempo, metodologías docentes y la situación económica. En conclusión, la deserción es un fenómeno multifacético que en el caso de postgrado se acentúa y se hace más evidente por el tema del impacto financiero que tiene en los programas estudiados.

Palabras Clave: deserción, factores asociados, metodologías docentes, postgrado

Abstract

The research study *Factors Associated with Dropout in Graduate Programs* aimed to identify the main factors contributing to student attrition at the postgraduate level, with the purpose of proposing strategies to improve retention and promote the successful completion of master's and doctoral studies. The study adopted a mixed-methods approach with a sequential expla-

natory design. Quantitative data were collected through a multiple-choice questionnaire, while the qualitative component was addressed through semi-structured interviews. The findings revealed that the factors most strongly associated with dropout include time management, teaching methodologies, and financial constraints. In conclusion, dropout is a multifaceted phenomenon that, in the case of postgraduate programs, becomes more pronounced and evident due to the significant financial impact associated with advanced studies.

Keywords: dropout, associated factors, teaching methodologies, postgraduate studies

Introducción

La educación es una de las prioridades para el desarrollo de una sociedad, una educación de calidad es por demás una contribución contundente al desarrollo de los pueblos. De acuerdo con CEPAL (2022) el acceso y calidad de la educación es clave generar procesos de creación de conocimiento que contribuyan con oportunidades de desarrollo humano con una visión de sostenibilidad, y con ello fortalecer la inclusión, participación ciudadana y un sistema de democrático de calidad. Sin embargo, esto parece una utopía, si no se considera seriamente un 100 % de cobertura educativa con criterios de inclusión, una visión intercultural velando por la calidad, para que con ello pueda truncarse el círculo de la pobreza.

La CEPAL (2022) confirma que Guatemala tiene la población económicamente activa más grande de la región, pero su nivel de educación es muy bajo. La última Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso (1-2019) (INE, 2019b), evidencia que el 59,3 % de los hombres y el 53,6 % de las mujeres de la población ocupada de 15 años y más no tienen ningún grado de estudios o a lo sumo completaron la primaria” (p.19).

En cuanto a la educación universitaria la brecha es aún más amplia, el INE estableció que son 38,950 los graduados universitarios en 2019. De ellos, el 44 % obtuvo un grado de técnico y el 48 % una licenciatura, mientras que solo el 7 % obtuvo una maestría, y menos del 1 %, un doctorado. Estos últimos datos muestran el limitado acceso y egreso que los jóvenes tienen en los niveles universitarios en Guatemala.

Existen muchos factores que limitan el éxito de quienes se inscriben en la universidad desde el técnico hasta el doctorado. Y en esta línea el estudio que se realizó se enmarca en el nivel

de postgrado, donde uno de los principales problemas que se visualizan es la deserción y abandono de los estudiantes. La deserción estudiantil en las universidades es un fenómeno complejo y multifactorial que afecta tanto a los estudiantes como a las instituciones educativas y a la sociedad en general.

El objetivo general de la investigación fue identificar los principales factores asociados a la deserción estudiantil a nivel de postgrado, con el fin de proponer estrategias que mejoren la retención y promuevan la culminación exitosa de los estudios en los niveles de maestría y doctorado.

Pero el estudio buscó indagar más, allá de los factores, por los que los estudiantes abandonaron sus carreras, incluyendo el período que abarcó la pandemia del Covid-19 y el cierre que tuvo la Universidad se San Carlos durante el segundo semestre 2022 y el año 2023 donde los estudiantes no volvieron a las aulas. En los resultados presentados en este artículo se puede leer que el tiempo, el perfil del estudiante de postgrado y las metodologías docentes adaptadas a la condición de un estudiante adulto inciden en la deserción estudiantil.

El estudio se realizó desde un enfoque mixto, con un diseño explicativo secuencial, partiendo de datos cuantitativos, los cuales fueron recopilados en un momento específico a través de un instrumento con preguntas con opción múltiple. Mientras que para la parte cualitativa se realizaron entrevistas semiestructuras utilizando para ello una guía de preguntas abiertas a través de un estudio fenomenológico que permitió tener la perspectiva de los participantes respecto a las razones por las que abandonaron sus estudios de postgrado.

Participaron en la investigación los estudiantes que se retiraron de 3 programas de maestría que iniciaron en el año 2022 y concluyeron en el año 2023 y un programa de doctorado que inicio en el año 2023 y concluye en el año 2025 de acuerdo a la tabla I, para la parte cuantitativa se tomaron el total de estudiantes que se retiraron, mientras que en la parte cualitativa se realizaron 5 entrevistas a profundidad a quienes accedieron a concederlas y contar sus experiencias.

Después de la aplicación del cuestionario por medio digital a través de Google Forms para parte cuantitativa se generó una base de datos, la cual fue depurada para su posterior análisis.

Previo al análisis se siguieron los pasos que a continuación se describen:

Se realizó un listado de códigos de las variables que se incluyeron en el cuestionario.

Se realizó los estadísticos descriptivos para verificar que no existan ningún dato perdido o atípico en la distribución. Se calculó la consistencia interna a través del alfa de Cronbach la cual dio como resultado 0.8834. En el caso de los datos cualitativos se validó el instrumento a juicio de expertos con los siguientes valores para cada una de las preguntas de la guía de preguntas abiertas. 1 = No relevante, 2 = Poco relevante, 3 = Bastante relevante, 4 = Muy relevante.

El total de expertos que validaron el cuestionario fueron 5 y el promedio de las calificaciones obtenidas por ellos fueron: 3.4, lo que se considera relevante y dio validez interna al cuestionario.

Desarrollo

La deserción a nivel universitario puede considerarse que tiene diferentes aristas, la primera relacionada con la condición individual del estudiante y sus metas, algunas veces por condiciones propias de cada caso, ponen pausa a sus carreras, inician el posgrado, luego paran y continúan más adelante. Pero como apunta (Pinto, 1975) la deserción no solo depende de las intenciones individuales, también tienen que ver los procesos sociales e intelectuales por medio de los cuales las personas definen sus metas a lograr en determinada carrera, y a pesar de que hay variedad de factores que influyen en el logro de esas metas, el responsable mayormente es el estudiante.

Coincidiendo con (Hackman y Dysinger, 1970, citados en (Pinto, 1975) algunas personas no están suficientemente comprometidas con la finalización de sus carreras y no hacen el esfuerzo necesario para lograr la meta. En ellas la deserción es más bien el resultado de una falta de interés y no tanto de incapacidad para atender los requerimientos de un trabajo académico con el que asumieron compromiso.

También es importante destacar en este último punto que no siempre los que abandonan la carrera son los que tienen más dificultades con el desempeño académico, por el contrario, hay estudiantes con buen rendimiento académico y terminan abandonando sus carreras. Entonces

habría que indagar que tanto están siendo valorados y estimulados aquellos estudiantes que abandonan sus carreras, algunos muy cerca de culminarlas incluso.

Desde el punto de vista institucional aún es más difícil considerar una definición de deserción, cuando se trata de carreras universidades públicas donde el acceso a las mismas es limitado por el tema de los recursos con que cuenta, la deserción de un estudiantes deja una vacante que pudo ser ocupada por otro que quizás no hubiera desertado, en el caso de las carreras de postgrado en su mayoría son financiadas por los estudiantes, por lo que el abandono o deserción causa serios problemas financieros a los programas y carreras.

Gonzales y Rodríguez (2017), definen a la deserción estudiantil como “la interrupción o desvinculación del alumno dentro del proceso educativo, considerando desertores a los estudiantes que tienen dos semestres de inactividad” (p. 23), según estos autores no se considera desertor a quien se ausenta por un ciclo, y luego retoma sus clases, pero cuando ya son dos ciclos continuos puede decirse que ha abandonado el programa,

Vásquez et al. (2003) citado por Gonzales y Rodríguez (2017) identifica cinco tipologías posibles en la deserción estudiantil las cuales se agrupan de la manera siguiente:

- a. Deserción precoz. El estudiante abandona los estudios antes de haberse matriculado.
- b. Deserción temprana. El estudiante abandona los estudios durante los primeros cuatro semestres.
- c. Deserción tardía. El estudiante abandona los estudios del quinto semestre

en adelante.

- d. Deserción por cohorte. Este tipo de deserción se basa en el conjunto de estudiantes que coinciden en el periodo de ingreso académico en el primer curso en su etapa universitaria.

- e. Deserción por periodo. Este tipo de deserción se basa en el número de estudiantes no matriculados en dos semestres (p. 24).

Según estas tipologías no todos los estudiantes desertan en el mismo periodo de sus carreras, tampoco lo hacen por las mismas razones. Lo que con este estudio se confirmó que es un

fenómeno multifacético.

Los aportes de (Pinto,1975) resaltan que las universidades afrontan serias dificultades para definir la deserción, puesto que deben describir qué tipos de abandono existen entre todos los casos que pueda haber en la institución, considerando que la decisión de abandonar la carrera puede tener diferentes causas, algunas pueden ser abordadas y corregidas por la institución educativa. Algunas formas de abandono tienen que ver con el perfil específico de cada estudiante, entre muchas otras causas que pudieran dar origen a la deserción estudiantil.

En el caso de los estudios de postgrado en la Universidad de San Carlos, se desarrollan en una situación similar a las universidades privadas, ya que su financiamiento es de carácter autofinanciable, esto pone en dilemas serios a quienes dirigen un postgrado, puesto que deben balancear entre requerir un perfil estricto de ingreso que garantice la culminación del programa y lograr que se inscriba un número suficiente de estudiantes para que el programa sea autosostenible.

Al respecto de los estudios de postgrado y el fenómeno de la deserción, según (Aguilar, Clemenza y Araujo, 2012) en este nivel el problema no dista en sus variantes con las del pre-grado. Según Morales (2004) en la Universidad de San Carlos el postgrado está constituido por dos niveles: el primero lo constituyen aquellos que no conducen a grado académico como los cursos de actualización, especialización y especialidad y postdoctorado y el segundo los grados de maestría y doctorado (CSU,2012).

En el caso de los estudios de maestría existen dos categorías, en ciencias aquellos que están centrados en la investigación y las maestrías con categoría en artes, enfocadas en fortalecer la profesionalización y la investigación aplicada.

Siguiendo en la línea de los estudios de postgrado Dubs (2005), propone que en la permanencia o deserción se integran los aspectos psicológicos y sociológicos expuestos por Himmel (2002) y considera, con base al modelo de Tinto (1993), que la deserción es un proceso longitudinal que comprende una serie de interacciones socio-psicológicas entre el estudiante y el ambiente institucional; un estudiante ingresa al postgrado con sus valores y principios familiares, atributos personales e historia de vida; todos estos elementos inciden en su rendimiento y

en el compromiso asumido con sus metas personales y la institución. (Aguilar, Clemenza y Araujo, 2012 p.38)

Por su parte, Himmel (2002) citando a Tinto (1993), opina que

la deserción o la lentitud en el progreso del estudiante es producto de una escasa o nula interacción social y académica con el departamento que administra sus estudios de postgrado, así como, un bajo nivel de compromiso para el logro de sus metas profesionales. (p.7)

Por lo tanto, siguiendo las ideas de este autor, las instituciones que dirigen el postgrado deben fortalecer y ampliar los recursos que ofrecen para que los estudiantes estén motivados hasta lograr el éxito en sus estudios, también refiere que conocer experiencias exitosas de otros compañeros ya graduados puede favorecer su éxito final.

En este apartado se presentan los resultados de la investigación realizada con los estudiantes que abandonaron sus estudios de tres programas de maestría y un programa de doctorado en dos unidades académicas de la Universidad de San Carlos.

Los datos cuantitativos fueron recopilados a través de un cuestionario de preguntas de opción múltiple aplicado a 39 estudiantes que accedieron a responderlo.

Tabla 1

Índice de deserción.

Programa de postgrado	Estudiantes que ingresaron	Estudiantes que finalizaron	Estudiantes retirados	Deserción
Maestría A	18	8	10	55 %
Maestría B	22	11	11	50 %
Maestría C	17	10	7	41 %
Doctorado	21	10	11	52 %
Total	78	39	39	

Nota: Datos de Control Académico, 2025

Tabla 2

Características generales.

Concepto	Sexo	
	Femenino	Masculino
Género	27	12
Estado Civil	Casado 24	Soltero 15
Tiene hijos	Sí 30	No 9

De las 39 personas que formaron parte de investigación, 12 son hombres y 27 mujeres, no es que haya mayor deserción de mujeres, es que la proporción de mujeres es mayor en los programas estudiados, el 98 % de las personas que se inscriben en los programas son de sexo femenino.

Los resultados se presentan para dar respuesta a los objetivos específicos y las preguntas de investigación y los datos se agrupan en 4 grandes temas dentro de los cuales se desglosarán cada una de las variables que constituyen los objetivos propuestos: 1. Relación entre perfil de ingreso y deserción, 2. Relación entre Metodologías de enseñanza y deserción, 3. Factores asociados a la deserción identificados por los estudiantes, 4. Administración del programa de Postgrado.

Relación entre perfil de ingreso y deserción

El perfil de ingreso lo constituyen todas esas características deseables que caractericen a un aspirante de posgrado, ya sea en el nivel de maestría o bien de doctorado, son todas esas habilidades actitudes, conocimientos y valores necesarios para ingresar y egresar con éxito del programa.

Figura 1

Modalidad de graduación del grado anterior

La mayoría de los estudiantes que respondieron el cuestionario se graduaron de su grado inmediato superior con una tesis, lo que quiere decir que tenían antecedentes investigativos al ingresar al programa de postgrado, al menos la tesis les permitió tener una primera experiencia de investigación.

Figura 2

Relación entre hábitos de estudio y abandono de la carrera

En la figura 2, se puede apreciar que estos no fueron determinantes en el índice de deserción de los estudiantes que desertaron de los programas de postgrado. Son muy pocos los que consideran que sus hábitos de estudio sin influyeron en la decisión de abandonar el programa de postgrado.

Las metodologías docentes juegan un papel clave en la retención de estudiantes en programas de postgrado, puesto que una adecuada aplicación de ellas influye directamente en su motivación, compromiso y éxito académico. No es solo responsabilidad del estudiante el éxito que pueda tener al emprender una aventura académica como es estudiar un postgrado, el docente y las metodologías que utiliza también contribuyen a la retención o abandono de los estudiantes.

Figura 3

Dificultades para estudiar bajo presión

Si un estudiante de postgrado no se adapta a las metodologías docentes del programa, puede enfrentar diversas dificultades que afecten su permanencia y éxito académico.

Estas dificultades pueden traducirse en bajo rendimiento, si las metodologías exigen trabajo autónomo. Sin una metodología docente adecuada al nivel y perfil del estudiante, puede

presentar dificultades para comprender los contenidos si no se ajusta a estrategias como el aprendizaje basado en problemas o la participación activa en debates.

Figura 4

La carrera elegida exige más tiempo del que dispone

La figura 4, refleja en conjunto los factores que más están asociados a la deserción de los estudiantes de postgrado, 3 son los que resaltan: metodología docente, factores económicos y el tiempo.

El tiempo, asociado también a las características de los estudiantes y perfil académico de los mismos, no es otra cosa que un tema de gestión y organización.

En segundo lugar, factores económicos, los cuales están asociados también a las cargas familiares, la falta de oportunidad de acceso a becas, pero no solamente beca para cubrir costos del postgrado, sino también para cubrir el tiempo que deben dejar libre para atender el programa.

En tercer lugar, aparece la metodología docente, de la cual también los estudiantes afirmaron que tuvieron dificultades para adaptarse y que además la metodología no estaba en correspondencia con el tiempo para dedicarse al programa.

Administración del programa de Postgrado

La responsabilidad de la permanencia y conclusión exitosa del estudiante de postgrado, no solo es responsabilidad de este, también la institución educativa tiene responsabilidad. Por lo que este tema también fue abordado con los estudiantes que abandonaron el programa.

Figura 5

La administración se esforzó por retenerlo en el programa de postgrado

Las instituciones de educación superior y principalmente las que están a cargo de administrar los estudios de postgrado deben poner atención al fenómeno de la deserción, los datos de la figura 5 muestran que desde la percepción de los estudiantes (46%), la administración del programa donde estuvieron no se esforzó lo suficiente para apoyarles y mantenerse en el programa.

Datos cualitativos

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de las 5 entrevistas realizadas a los estudiantes que accedieron a realizarlas, se agruparán los datos en 4 aspectos, los mismos que se abordaron en la parte cuantitativa.

En el perfil de ingreso, los estudiantes en las entrevistas dejaron claro que hubo aspectos

que no consideraron cuando se inscribieron en el programa de postgrado y que derivado de ello, tuvieron dificultades que influyeron en la decisión de abandonar el programa. “Tengo un horario extenso, incluso algunas veces tengo que trabajar los días sábados y eso me coincidió con los días de clases, creí que podía combinar ambas cosas, pero al final no pude (...)” (Entrevista 2-2025)

Otro de los entrevistados en el tema del perfil de ingreso indicó “Tuve problemas con los cursos de investigación, me gradué de la licenciatura con un informe de EPS y eso fue una debilidad, porque me costó mucho comprender todo lo relacionado a la investigación”, esto ya analizado anteriormente, confirma que los estudiantes que se inscriben en maestrías en ciencias o académicas deben tener experiencia de investigación para que no se sientan frustrados en su proceso.

En relación al rendimiento académico, algunos de los estudiantes mencionaron que ya hacía varios años que no estudiaban y les costó adaptarse a las metodologías actuales y también la modalidad virtual. Uno de los docentes al respecto comentó:

Siento que hay docentes que no consideran que uno es trabajador que estudia, muchas veces me sentía agobiado con la cantidad de tareas que debía atender, me costó el uso de la plataforma y eso me fue desmotivando (...) mi error fue no haber pedido apoyo para no sentirme tan agobiado.

Los profesionales entrevistados, coincidieron en que el factor que más indicó para que abandonaran sus estudios fue el tiempo. “le puedo comentar que mi situación como estudiante se complicó, no tiene idea, se enfermó mi mamá, le diagnosticaron esquizofrenia, me quedé sin empleo y soy madre sola con dos hijos (...) tuve que iniciar un emprendimiento y ya no pude seguir con el postgrado” (Entrevista 4, 2025)

Como en el caso de la entrevista 4, otros estudiantes también coincidieron que no solo es el tiempo, a ello se suma que se han quedado sin empleo y ya no pudieron seguir pagando las cuotas del postgrado. “(...) me atrasé en mis pagos y luego se hizo más grande la deuda, mejor me retiré, aunque tengo la ilusión de volver, tengo que estabilizarme económicamente para volver · ” entrevista 2, 2025, este último caso también refleja que la deserción no solo obedecer

a temas de tiempo o falta de motivación del estudiante, deben priorizar y el postgrado queda relegado.

Algunos de los estudiantes entrevistados coincidieron en que no les fue fácil adaptarse a las metodologías utilizadas por algunos docentes, a las exigencias y requerimientos que no pudieron cumplir, al respecto una de las profesionales consultadas expresó. “(...) siempre fue difícil con el profesor, poca flexibilidad, no hubo medios para comunicarse y muchas veces me quedé con muchas dudas referente a la entrega de tareas, también las notas colocadas me hacían sentir tonta” (Entrevista 4, 2025)

Discusión de los Resultados

En la Universidad de San Carlos de Guatemala, y sus distintas Facultades, Escuelas y Centros Universitarios, existen diferentes opciones para obtener el grado de licenciatura, además de la elaboración de una tesis. De los estudiantes consultados para esta investigación el 77 % indicó que se graduó con la realización de una tesis, lo que implica que el perfil de ingreso y las competencias investigativas no fueron una de las causas del abandono de sus estudios, tal como lo sostiene Peinado Camacho, (2022), las competencias investigativas son determinantes para el éxito en un programa de postgrado, ya sea de maestría o doctorado.

A propósito de las características propias de los estudiantes de maestría y doctorado que formaron parte de este estudio hay un elemento importante, y es la disponibilidad del tiempo para dedicarse a sus estudios, el 77 % manifestó que la carrera elegida le exigía más del tiempo del que disponía para dedicarse a la misma. A esto se suma que al menos el 61 % de los participantes tenía dificultades para organizar su tiempo y cumplir con las actividades académicas que exige ser estudiante de postgrado.

Según Flores, Otero & Lavallo (2010) el perfil del estudiante de postgrado, puede afectar su rendimiento académico y por ende el éxito que pueda tener en su finalización, y es que hay que tomar en cuenta que los estudiantes de postgrado al ser adultos, sus características difieren de los más jóvenes.

Los estudiantes de postgrado regularmente se enfrentan a desafíos como la gestión de tiempo, ya que deben equilibrar, estudios, trabajo y vida personal, esto genera estrés y agotamiento,

considerando que la carga académica puede sumarse a las responsabilidades con las que ya cuentan. Quizás no es falta de tiempo, sino una mala organización del que disponen.

Reyes-González, Meneses-Báez, & Díaz-Mujica, (2022) enfatizan en que la gestión del tiempo académico es un elemento que permite la disposición al aprendizaje y se asocia a elementos de la regulación de la cognición. Se orienta a las conductas que permiten el uso efectivo del tiempo para la obtención de actividades dirigidas a una meta y se asocia con el establecimiento de objetivos y asignación de tiempos, recursos y estrategias para su cumplimiento (p.58).

La combinación de actividades laborales y académicas ejerce un impacto significativo en la manera en que los estudiantes gestionan su tiempo de estudio (Sainz et al., 2019).

Es interesante resaltar que el factor tiempo sea el que más afecta la deserción de los estudiantes que se retiraron de los programas de postgrado en estudio, de los 39 que participaron 15 dijeron que se fueron por falta de tiempo, es decir, el 38 %, mientras que 9 dijeron que se retiraron por factores económicos y 6 lo hicieron por las metodologías docentes utilizadas, es decir, 15 %, que manifestaron haberse ido por esta causa.

El otro factor asociado a la deserción y señalado por los estudiantes, es el económico, que en el caso de los estudios de postgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, son de carácter autofinanciable, lo que implica que cada estudiante deba cubrir los costos académicos de un programa de esta naturaleza.

Ser un trabajador que estudia es una limitante para el logro de las metas académicas en los tiempos establecidos, pero el tema laboral también está totalmente asociado al tiempo del que disponen.

En lo que respecta al costo económico de estudiar en uno de los programas de postgrado en estudio, para el caso de maestría, un estudiante debe invertir en promedio Q20,500.00 en total, incluyendo gastos de graduación, es decir, unos (3,000 dólares americanos). Y para el caso del doctorado deben invertir Q44713.00 incluyendo gastos de graduación, es decir, unos 5,560.00 (dólares americanos).

Otro factor que sobresale es que se refiere a la metodología de enseñanza como un factor que incidió en el abandono de la carrera. Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes

en el proceso educativo a nivel de postgrado pueden influir significativamente en el interés del estudiante por su carrera, llegando a ocasionar que pierda motivación, se desilusione e incluso abandone sus estudios. Sevillano (2005) describe las estrategias como actividades conscientes y cuidadosamente planificadas para alcanzar objetivos de aprendizaje específicos.

En la educación de adultos, las estrategias pedagógicas deben ser formuladas con un enfoque que promueva motivación, estimule el interés y establezca una conexión directa con las necesidades y metas del estudiante.

Todos estos aspectos discutidos hasta ahora en general han sido aludidos a la responsabilidad de los estudiantes, sin embargo, qué piensan los estudiantes sobre la administración de los postgrados en estudio.

El 46 % de los estudiantes indicaron que el programa no se esforzó lo suficiente para retenerlos en el programa, esto también llama a la reflexión a los directivos de los postgrados en la universidad, considerando que deben revisarse aspectos como los perfiles de ingreso a los programas de postgrado, para que los estudiantes conozcan con claridad de manera anticipada el tiempo que va demandar realizar el postgrado, enfatizar en la inversión financiera, promover oportunidades de ayudas económica o becas.

Conclusiones

Los principales factores que influyeron en la deserción de los programas de postgrado fueron en primer lugar la gestión del tiempo por parte de los estudiantes y que a eso atribuyen la mayoría el haberse retirado del programa de Postgrado, en segundo lugar, se considera un factor asociado que incidió en la deserción los recursos económicos de los que disponen los profesionales para realizar sus estudios de postgrado, considerando que no recibieron oportunamente información sobre ayudas económicas o becas que les permitieran continuar estudiando y un tercer factor influyente en la deserción fueron las metodologías docentes según lo señalado por los profesionales consultados.

El perfil de ingreso, la formación previa a ingresar al postgrado y a modalidad de graduación también fueron factores que se asociaron a los tres principales y que incidieron en la deserción, sobre todo en lo que se refiere a las metodologías docentes.

Referencias bibliográficas

- Aguilar, G., Clemenza, C., & Araujo, y. R. (s/f). *Factores asociados a la deserción de los estudios de postgrado en Venezuela*. Unam.mx. https://biblat.unam.mx/hevila/Impacto_cientifico/2012/vol7/no1/3.pdf
- Barahona Garrido, M. N. (2016). *Causas de la deserción estudiantil: estudio realizado con estudiantes de primer ingreso, años 2013, 2014 y 2015*. Maestría en Docencia Universitaria, Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala [Universidad de San Carlos de Guatemala]. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_2330.pdf
- Becker, Rolf y Hecken, Anna E. (2009), ¿Por qué los niños de la clase trabajadora son desviados de las universidades? - Una evaluación empírica de la tesis de desvío. *European Sociological Review*. 25, (2), 233-250. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1444235> o <http://dx.doi.org/jcn039>.
- Carney, C., McNeish, S., y McColl, J., The Impact of Part Time Employment on Students' Health and Academic Performance: a Scottish Perspective, *Journal of Further and Higher Education*, 29(4), 307-319.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2022), *Panorama Social de América Latina*.
- Flores, R. del C., Otero, A., & Lavalleé, M. (2010). La evolución de la perspectiva epistemológica en estudiantes de posgrado: El caso de los psicólogos escolares. *Perfiles educativos*, 32(130), 8-24. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982010000400002
- Garzón-Umerenkova, A., y Gil-Flores, J. (2017) *Gestión del Tiempo y Procrastinación en la Educación Superior*, *Universitas Psychologica*, 16(3), 124-136
- Gazca Herrera, L. A., Garizurieta Bernabe, J., & Muñoz Martínez, A. Y. (2023). Estudio de la tutoría académica de un posgrado consolidado y su impacto en la trayectoria y egreso. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 13(26).
- González García, J.A, Canchola Magdaleno, S.L, Ulloa Cazarez, R.L, (2024) *Enfoques, estudios*

y perspectivas teóricas sobre la deserción escolar en la educación superior: propuesta de un modelo teóricos. *Revista de investigación educativa de la Rediech*, 15. https://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/article/download/1959/2144/13190

Guerrero, S. C., & Espejo, R. L. (2024). Deserción universitaria: estudio comparativo entre Colombia y España desde la perspectiva de género. *Formación Universitaria*, 17(2), 101–112. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062024000200101>

Gutiérrez, D. S., Domínguez, A. K., & Rivas, L. A. (2021). Incidencia de la gestión universitaria en la deserción estudiantil de las universidades públicas en Chile. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, (12), 29.

Herreño-Munera, M. L., Romero-Tenorio, J. M., Mejía-Ríos, J., & Román-Santana, W. M. (2024). Deserción estudiantil en educación superior. Tendencias y oportunidades en la era post pandemia. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 9(18), 156–177. <https://doi.org/10.35381/r.k.v9i18.4201>

INE 2019 - DATOS. (s/f). Gob.gt. Recuperado el 17 de junio de 2025, de <https://datos.ine.gob.gt/dataset/enei-2019>

Katt Morales, Luz Alondra, Xicoténcatl-Ramírez, Gabriela, Ibarra-Corona, Mauricio A., & García Reyes, David Antonio. (2024). Factores y estrategias que influyen en la deserción en educación superior: Revisión Sistemática. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 15(29), e801. <https://doi.org/10.23913/ride.v15i29.2225>

Kuz, A., & Morales Varela, R. M. (2023). Ciencia de Datos Educativos y aprendizaje automático: un caso de estudio sobre la deserción estudiantil universitaria en México. *Education in the knowledge society: EKS*.

Lora Loza, M. G., y Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú. (2020). Actitud, motivación y ansiedad y su relación con el rendimiento académico en estudiantes del Posgrado. Universidad César Vallejo 2017. *Horizonte médico*, 20(1), 37–44. <https://doi.org/10.24265/horizmed.2020.v20n1.06>

Mori, M. (2012). Deserción universitaria en estudiantes de una universidad privada de Iquitos.

Docencia universitaria, 6(1). <https://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/article/view/42/11>

Peinado Camacho, J. de J. (2022). La formación de estudiantes de posgrado. Un análisis desde sus competencias de investigación. *RIDE revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo*, 12(24). <https://doi.org/10.23913/ride.v12i24.1198>

Rangel Vargas, J. M., Díaz Abrego, M., & Sierra Soler, A. (2023). Bajas, deserción y retención en una maestría virtual: Una aproximación a sus causas y a las estrategias para su intervención. *Instituto Tecnológico de Sonora & Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo*.

Ramos, M. A. H. (2024). Una aproximación al fenómeno de la deserción estudiantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia: retos para la construcción de un modelo de permanencia. *Hallazgos*, 21(41), 311-342.

Reyes-González, Nicolás, Meneses-Báez, Alba L., & Díaz-Mujica, Alejandro. (2022). Planificación y gestión del tiempo académico de estudiantes universitarios. *Formación universitaria*, 15(1), 57-72. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000100057>

Romero, M., Monasterios, W., Revilla, Y., Castillo, Y., & Barroso, M. (2024). Deserción de los Estudiantes de Postgrado. *Mount Scopus Journal*, 4(6), 5-36.

Robotham, D., (2012) Empleo a tiempo parcial de los estudiantes: características y consecuencias, *Educación + Formación*, 54(1), 65-75. <http://dx.doi.org/10.1108/00400911211198904>

Ruiz, H. O., & Estupiñán, M. P. R. (s/f). *Factores de deserción estudiantil en el programa de maestría en educación* <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy16-4.ehgf>

Salcedo, A. (2009). Consideraciones fundamentales sobre la deserción de estudiantes en programas de Educación a Distancia. *Revista Academia y Virtualidad*.

Sevillano García, M. L. (2005). *Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad*. Madrid: Pearson.

Tinto, V. (2019). Definir la deserción: una cuestión de perspectiva. *Revista SIAES*, 1-9.

Urrutia Rodríguez, E. (2017). "Incidencia de las estrategias de enseñanza en la deserción estudiantil universitaria" [Universidad de San Carlos de Guatemala]. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_2330.pdf

Vargas¹⁸, J. M. R., Abrego¹⁹, M. D., & Soler²⁰, E. Y. S. Bajas, deserción y retención en una maestría virtual. Una aproximación a sus causas ya las estrategias para su intervención. *Experiencias universitarias en educación a distancia*, 222.

Vergara Morales, J.R.; Boj del Val, E.; Barriga, O.A. y Díaz Larenas, C. (2017). Factores explicativos de la deserción de estudiantes de pedagogía. *Revista Complutense de Educación*, 28 (2), 609-630.

Vista de Deserción universitaria en estudiantes de postgrado: revisión bibliográfica. (s/f). Edu.py. <https://www.revistajetypeka.edu.py/index.php/revistas/article/view/101/87>